

ТАЪСИРИ ЛАҲҶАВУ ШЕВАҶОИ ХАТЛОНИ БА ВОЖАГОНИ СОҶАИ ҲУНАРМАНДИИ ВОДИИ ҲИСОР

АБДУЛЛОЕВА Г.З. , ҚАДАМСАИДОВ С.
ДБЗХТ ба номи Сотим Улуғзода, Душанбе, Тоҷикистон

Дар мақола зикр гардидааст, ки Хутали қадим барои рушду нумуи на танҳо таъриху тамаддуни мардуми мо саҳми босазоеаро гузоштааст, инчунин, дар рушду такомули забони тоҷикӣ ва лаҳҷаву шеваҳои он нақши калонро бозидааст.

Муаллиф қайд намудааст, ки аксарияти косибон аз Хатлон ба водии Ҳисор маскан гирифта, тавассути ҳунару ҳунармандиашон гӯйишҳои ин мавзео ро боӣу ганӣ гардониданд. Калимаҳои дар соҳаи ҳунармандӣ пайдо кардан мумкин аст, ки решаашон ба давраҳои аввали рушди забони бохтарӣ рафта мерасанд.

Таъсири лаҳҷаву шеваҳои хатлонӣ ба вожагони соҳаи ҳунармандии водии Ҳисор хеле зиёд буда, дар заминаи ин калимаву истилоҳоти зиёде пайдо шуда, то айни замон густурдаву побарҷо мондаанд.

Калидвожаҳо: Хутал, тоҷикон, забони сугдӣ, забони бохтарӣ, лаҳҷа, шева, таъсир, соҳаи ҳунармандӣ, таърих, тамаддун, фарҳанг, водии Ҳисор, хатлонӣ ва ғайра.

ВЛИЯНИЕ ХАТЛОНСКИХ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ НА ЛЕКСИКУ РЕМЕСЕЛ ДОЛИНЫ ГИССАРА

АБДУЛЛОЕВА ГУЛРУХСОР ЗИЁДУЛЛОЕВНА

ТМУИЯ имени Сотима Улуғзода, доктор филологических наук, профессо, заведующие кафедры языкознания и культура общения. Республика Таджикистан, г. Душанбе

КАДАМСАИДОВ СОХИБНАЗАР

старший преподаватель кафедры сравнительного языкознания и теории перевода факультета английского перевода Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улуғзода. Таджикистан, г. Душанбе

В статье отмечается, что древний Хатлон внес значительный вклад в развитие и становление не только истории и цивилизации нашего народа, но и сыграл важную роль в развитии и совершенствовании таджикского языка, его диалектов и стилей.

Автор отмечает, что большинство ремесленников из Хатлона поселились в долине Гиссара и обогатили диалекты этого региона своим ремеслом и мастерством. В ремесленном секторе можно найти слова, корни которых уходят в ранние этапы развития бактрийского языка. Влияние хатлонских диалектов и стилей на лексику ремесленного сектора долины Гиссара очень велико, и на этой основе появилось множество слов и терминов, которые распространились и сохранились до наших дней.

Ключевые слова: Хутал, таджики, согдийский язык, бактрийский язык, диалект, говор, влияние, ремесла, история, цивилизация, культура, Гиссарская долина, Хатлони и др.

THE INFLUENCE OF KHATLON DIALECTS AND STYLES ON THE VOCABULARY OF THE HISSAR VALLEY CRAFTS

ABDULLOEVA GULRUKHSOR ZIYODULLOEVNA

Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, candidate of Philology, associate Professor of the Department of Tajik language. Republic of Tajikistan, Dushanbe

QADAMSAIDOV SOHIBNAZAR

Senior Lecturer, Department of Comparative Linguistics and Translation Theory, Faculty of English Translation, Tajik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulugzoda. Dushanbe, Tajikistan.

The article notes that ancient Khatlon made a significant contribution to the development and formation of not only the history and civilization of our people, but also played a key role in

The author notes that most artisans from Khatlon settled in the Hissar Valley and enriched the dialects of this region with their crafts and skills. Words with roots in the early stages of the Bactrian language can be found in the crafts sector. The influence of Khatlon dialects and styles on the vocabulary of the Hissar Valley crafts sector is very significant, and many

Key words: *Khuttal, Tajiks, Sogdian language, Bactrian language, dialect, style, influence, crafts, history, civilization, culture, Hissar Valley, Khatloni, etc.*

Тоҷикон баромади таъриии бениҳоят қадима дошта, дар рушду такомули давлатдорӣ ва фарҳангу тамаддуни башарӣ саҳми арзандае гузоштаанд. Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ ориёӣ будани миллати тоҷик бо далелу ҳуҷҷатҳо исбот карда шудааст. Сарнавишти ориёҳо, ки мо тоҷикон низ дар қатори чандин халқиятҳои мутамаддини олам яке аз меросдорони асилаи он ҳастем, аз ҷумлаи саҳифаҳои басо рангину шигифтангези таърихӣ башар аст [14, с. 47].

Решаҳои давлатдорӣ тоҷикон бо девону дафтараши аз Балхи ҳазоршаҳр ба Бухорои Самарқанди бостонӣ кучиду дар таърихӣ илму фарҳанги миллати мо дурахшонтарин ва зеботарин саҳифаҳоро ба бор овард [14, с. 47].

Гузаштагони мо дар минтақаҳои умр ба сар бурдаанд, ки дар рушду нумуи тамадуни башарӣ саҳми арзанда гузошта, саҳифаҳои зарини таърихӣ инсониятро боз ҳам пурчилотар гардониданд. Яке аз онҳо Хутали қадим, яъне Хатлон ба шумор мерафт, ки на танҳо як минтақаи тобеъ, балки қисми ҷаҳони Бохтар маҳсуб ёфта, дар тараққи ва густариши ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоии инсон саҳмгузор буд. Маҳсусан, хунармандӣ дар ин мавзӯҳо ҷунун ҳам рушд намуда, шукуҳи шаҳомати ин мавзӯҳоро дучанд гардонида тавонист. Роҷеъ ба рушди хунару хунармандӣ дар Хатлон дар бисёр сарчашмаҳои таърихӣ ишораҳо ба мушоҳида мерасанд, ки дар ин маврид лозим донистем ҳамчун намуна орем: "Аз Тахористон, маҳсусан, аз Хатлон аспҳои хушзот ба фуруш мерафт. Масалан. қайд шудааст, ки солҳои 681, 720, 748 (аз Тахористон) ва солҳои 729, 733, 746, 750 (аз Хатлон галаи ин гуна аспҳоро ба Хитой оварданд. Инчунин, миқдори зиёди сангҳои қиматбаҳо ба фуруш мерафт, ки як қисми он ба шакли санги носуфта, ва қисми дигари он ба шакли маснуоти тайёр содир карда мешуд. Ҳоҷат ба он нест, ки дар ин ҷо тамоми мадракоти маъхазҳоро зикр кунем. Фақат чанд сухан дар бораи лочувард мегӯем. Дар давраҳои сонӣ ин санг дар Хитой бо номи санги "Хутан" маъмул буд. Ва дар давраҳои қадим ва асрҳои миёна аз он барои ашроф ашъи зебу зинат тайёр карда мешуд [4, с. 268].

Илова бар ин бояд зикр намуд, ки сангоҳҳои қиматбаҳои Хутан, маҳсусан, яшм (нефрит), дар гузашта харидорони зиёд дошт, ва савдогарон, маҳз, барои дастрас намудани ба ин минтақа омада онро харидорӣ менамуданд.

Яшми Хутан яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон ҳисоб мешуд, зеро он ранги оромкунанда, сохтори зич ва устувории баланд дошт. Он на танҳо санги зебо, балки хеле зебо ва ороишӣ буд. Савдогарони Чин бештар ба мисли санги лочувард ба харидорӣ намудани яшм рағбат доштанд, зеро дар фарҳанги чинӣ яшм рамзи покӣ, ахлоқ, ҳокимият ва ҷовидонӣ ба ҳисоб мерафт. Императорон ва ашрофон ашъҳои маросимӣ, ҷавохирот ва ҳатто муҳрҳоро аз яшми Хутан месохтанд. Хутан ҳам ба мисли Ҳисори шодмон дар яке аз шоҳаҳои муҳими Роҳи бузурги абрешим ҷойгир буд. Ин имкон меод, ки сангҳо ба Чин, Осиёи Марказӣ ва ҳатто то Шарқи Наздик паҳн шаванд. Яшми Хутан, асосан, аз дарёҳо ҷамъоварӣ мешуд ва истихроҷи он осон набуд. Давлат аксар вақт савдои онро назорат мекард, ки ин арзишро боз ҳам баланд мебардошт.

Чинихо дар баробари харидори намудани яшми Хутан боварӣ доштанд, ки яшм инсонро аз бадӣ муҳофизат мекунад, умрро дароз месозад ва ҳатто бо ҷаҳони руҳонӣ пайвастагӣ дорад. Ҳамин омилҳо боис шуданд, ки сангҳои қиматбаҳои Хутан садсолаҳо ҳамчун ганҷи нодир ва рамзи нуфуз шинохта шаванд.

Чӣ тавре ки маълум гашт, роҳҳои тиҷоратӣ аз Бохтар ба Хатлон мегузаштанд. Кишоварзӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ миёни ин ду минтақа дар вобастагии ҳамдигар рушду тараққӣ менамуданд.

Аҳолии Бохтару Хатлон ба як гурӯҳи эронии шарқӣ тааллуқ доштанд. Забон, ойинҳо ва суннату анъанаҳои онҳо ба ҳамдигар хеле наздик буданд. Аз ин лиҳоз Хатлонро метавон яке аз шоҳаҳои муҳими Бохтари қадим донист, на як минтақаи ҷудогона. Хатлон ҷузъи қаламрави Бохтари таърихӣ ба шумор мерафт. Бохтар маркази сиёсӣ ва фарҳангӣ ба шумор рафта, Хутал, яъне Хатлон бошад яке аз вилоятҳои муҳими он маҳсуб меёфт.

Мардуми Хатлонзамин ҳунармандони асил ба шумор мерафтанд. Ва мавзёҳое, ки дар он ҷой ҳунарашон инкишоф меёфт новобаста аз вазъият барои зисту зиндагонӣ интиҳоб менамуданд. Ҳангоми мутлеаи сарчашмаҳои таърихии мавҷуда, роҷеъ муҳоҷир шуда рафтани аҳолии Хатлон ба дигар мавзёҳо маълумотҳои зиёде пайдо намудем. Тавассути муҳоҷират онҳо на танҳо пешаҳои нодири худ, яъне ҳунару ҳунармандиро дар он мавзёҳо паҳн менамуданд, инчунин, шеваи гуфтори худро низ ба он мавзёҳо мебарданд. Масалан, роҷеъ ба чиртидан, яъне муҳоҷир шудани аҳолии Хатлон ба водии Ҳисор маълумотҳои зиёде пайдо намудем. Аз ҷумла: “Бошандагони дараи Алмосии ноҳияи Ҳисор, аҳолии навоҳии Бохтар, Муъминобод, Ховалинг, Рашт, Данғара, Ҳамадонӣ, Ванҷ қалъаи Хумб мебошанд мешуд [10, с. 5].

Маҳз, дар ин мавзёҳо бештар шеваи гуфтори хатлонӣ то айни замон ҳифз гардида, бо гузашти айём шевогии худро аз даст надодааст.

Чӣ тавре ки маълум аст, дар Ҳисори шодмон ки бархӯрди ду шеваи калон, яъне шеваи шимолӣ ва шеваи ҷанубӣ ба мушоҳида мерасад. Аксарияти намояндагони шеваи ҷанубӣ ин хатлонӣҳо маҳсуб меёбанд, ки бо сабаби рушду раванг додани ҳунармандиашон водии Ҳисоро барои зисту зиндагонӣ интиҳоб намудаанд. Бо омадани онҳо ҳунармандӣ дар ин мавзёҳо бениҳоят рушду тараққӣ намуд. Гарчанде онҳо хатлонӣ ҳам бошанд, аммо маҳсули ҳунархояшон бо топоними Ҳисор муаррифӣ мегардид, аз қабилӣ *шорағзаи ҳисорӣ, ҷомаи ҳисорӣ, тоқии ҳисорӣ, кафшии ҳисорӣ* ва ғайра. Этнографи шинохта Н. Ершов қайд менамояд, ки Водии Ҳисор Дар Бухорои шарқӣ бештар бо номи «алочаи ҳисорӣ» маъмулу машҳур буд [5, с. 3].

Маҳз, ҳунармандӣ боис гаштааст, ки дар ин мавзёҳо ба ғайр аз хатлонӣҳо намояндагони якҷанд забону шеваҳо низ муҳоҷир шуда, сукунат гиранд. Лаҳҷаҳои сокинони Ҳисорро муҳаққиқон аз рӯйи хусусиятҳои фонетикӣ ва грамматикӣ ба гурӯҳи лаҳҷаҳои гузаранда байни лаҳҷаҳои ҷанубию шимолӣ дохил намудаанд. Ҳанӯз лаҳҷашиносон барвақт умумияти ин лаҳҷаҳо бо лаҳҷаҳои соҳили рости Сурхоб, ки шеваи ҷанубӣ мебошад, мушоҳида намудаанд. Дар асоси маълумоти начандон зиёд, ки дар матбуот ҷоп шудааст, метавон ба ҷунин хулоса омад, ки ин лаҳҷаҳо ба лаҳҷаҳои сарғаҳи Зарафшон, Мастҷоҳ Ҳисор, шимолу ғарбии Кӯлоб баъзе умумиятҳо дорад.

Гарчанде роҷеъ ба бархӯрди шеваҳои ҷанубӣ ва шимолӣ дар водии Ҳисор қайду ишораҳо дар сарчашмаҳои илмӣ ба мушоҳида расанд ҳам, вале аз ҷӣ сабаб бошад, ки оид ба нутқи сокинони ноҳияи Турсунзода (Регар), ки аксарияташон аз Балҷувон, Сарихосор ва Рашт (Ғарм) муҳоҷир шуда омаданд ва гуйиши онҳо ба шеваҳои ҷанубӣ мансубият дорад, чизе оварда нашудааст, гарчанде, ки мардуми куҳансоли ин мавзёҳо бо факту далелҳо муҳоҷир шуда омадани худро аз Хатлон исбот намудаанд. Шояд дар он давра омӯзишу пажӯҳиши ин лаҳҷаҳо то андазае аз мадди назари ин муҳаққиқон дур монда бошанд.

Дар рушду нумуи лаҳҷаву шеваҳои водии Ҳисор ба мисли забони адабӣ бисёр забонҳо нақши ҳалқунандаро бозидаанд, ки навиштаҷоти зерин ба андешаҳои мо тавқият мебахшанд: “Дар ташаккул ва густариши забони тоҷикӣ як гурӯҳ эронии шарқӣ низ нақши бузург доранд.

Ин забонҳо забонҳои бохтарӣ ва забонҳои суғдӣ мебошанд, ки дар давраи нави инкишофи забонҳои эронӣ бештар дар бахши луғат ва камтар дар бахши овоиву грамматикӣ хеле аз хусусиятҳои худро ба забони тоҷикӣ доданд. Забони бохтарӣ дар этногенези мардуми тоҷик (аз оғози давраи Кӯшонӣ то шикасти давлати Ҳайтолиён аз тарафи туркҳо ва Сосониён) ҳам дар Бохтар ва ҳам дар Суғд забони расмии давлатӣ буд ва дар пайдоиш ва густариши забони тоҷикӣ нақши муҳим дорад [15, с. 71].

Дар ин мавзӯ на танҳо омезиши шеваю лаҳҷаҳо ба мушоҳида мерасад, инчунин, омезиши фарҳангу тамаддунҳо низ ба мушоҳида мерасад. Аз ин мебарояд, ки дар ин мавзӯ намояндагони ҳам забони суғдӣ қадим ва ҳам бохтарӣ зисту зиндагонӣ менамоянд. Аз рӯйи ривоятҳои пирони ин деҳа як қисми сокинони деҳаи Қаратоғ, аз деҳаи Даҳбеди Самарқанд муҳочир шудаанд [11, с. 230], яъне намояндагони забони суғдӣ қадим маҳсуб меёбанд. Гарчанде намояндагони шеваи шимолӣ ҳам дар водии Ҳисор истиқомат намоянд ҳам, вале аз ҷӣ сабаб бошад, ки шеваҳои хатлонӣ то айнаи замон густурдаву побарҷо монда, шевогии худро аз даст наводаанд.

Боиси зикр аст, ки ба водии Ҳисор аз Хатлонзамин на танҳо ҳунармандоне, ки ворисони лаҳҷаҳои гуногунанд кӯч бастаанд, инчунин, намояндагони забони каволӣ ҳам, маҳз, аз Кӯлоби Хатлон омада, ҳунарҳои худро дар ин мавзӯ ривоч додаанд. Аз рӯйи андешаҳои бархе аз забоншиносон дар солҳои 1952-1953 дар шаҳри Кӯлоб намояндагони на чандон калони гурӯҳҳои этникие пайдо шудаанд. Мардуми Кӯлоб эҳсос намуданд, ки онҳо намояндагони забони дигар мебошанд, зеро ҳангоми муошират бо якдигар забони маҳсусеро истифода менамуданд, ки барои аҳолии тоҷикзабон ва узбекзабон нофаҳмо буд. Ин гурӯҳҳои этникӣ дар минтақаи Кулоб ба касбу корҳои гуногун машғул шуда, бо мардуми маҳаллӣ унс гирифтанд. Миёни мардуми Кӯлоб бо номи каволӣ маъмул гаштаанд. Аз рӯйи мушоҳидаҳои донишманди рус И. Оранский соли 1956 дар водии Ҳисор як гурӯҳи этнографӣ аз Афғонистон омада, маскан гирифта, дар байни мардуми Ҳисор бо номи «афғонҳои марҷонфурӯш» маъмул гардидаанд. Гарчанде, дар аввал оид ба баромади ин гурӯҳи этникӣ ягон маълумоти муфассал пайдо карда наметавониста бошанд ҳам, аммо баъзе тахминҳои мавҷуданд, ки гӯё «афғонҳои марҷонфурӯш»-и ҳисорӣ ва «кавол»-и кӯлобӣ ду шохаи як гурӯҳи этникӣ ё як забон маҳсуб меёбанд [7, с. 50].

Ҷӣ тавре ки қайд намудем, таъсири лаҳҷаҳои хатлонӣ бештар ба вожагони соҳаи ҳунармандӣ ба мушоҳида мерасад, ки тавонистем, аз рӯйи маъно гурӯҳбандӣ намонем:

1. Вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи чармгарӣ: *чоръқ* (чорук), *чоръқбанд* (чорукбанд), *чоръқдӯз* (чорукдӯз), *мъкӣ* (муки), *мъкидӯз* (мукидӯз), *шигнак* (шипакдӯз) ва ғайра. Истифодабарии вожаи “чорук” дар осори Мавлавӣ низ ба мушоҳида мерасад:

Чоруқат рабъи кадомин Осаф аст,

Пӯстин гӯйӣ, ки куртай Юсуф аст.

Ҳам курта ва ҳам калимаи чорук ба маънои пойафзол, ки аз пӯсти хоми ҳайвонот медӯхтанд, калтмаҳои хоси тоҷикӣ буда, имрӯз ҳам дар истифода мебошанд [16, с. 239]. Он нукта, ки Мавлавӣ парвардаи обу хоки Хуросону Мовароунаҳр буда, ашъори ӯ саршор аз таъбиру калимаҳои хоси ин диёр ва забони тоҷикӣ, ба касе пӯшида нест .

2. Вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи чубкорӣ: *урҷък* (урҷък), *танбър* (танбур), *кафлъз* (кавлез) ва ғайра. Устоҳои чубкор дар водӣ зиёд гардида, бо ҳунари худ ҳам мардуми деҳаро бо олотҳои зарурии ҷӯбӣ таъмин мекарданд ҳам ба минтақаҳои дигар дастранҷашонро ба фурӯш мебароварданд [2, с. 28].

Ҷӣ тавре дар боло зикр намудем, дар водии Ҳисор, ки ҳунармандӣ рушд намудааст, пайдоиши бисёр номҳо бо ин падида иртиботи зиҷ дорад. Пайдоиши номи гурӯҳи этникии «соғтароши ҳисорӣ», дар заминаи касби асосиашон чубтарошӣ ва қошуктарошӣ ба зухур омадааст. Муҳаққиқи ин соҳа И.М. Оранский қайд менамояд, ки соғтарошҳо дар гузашта хона надоштанд ва ба чубтароши шуғл варзида, дар хонаҳои одамони водии Ҳисор вақт мегузарониданд, занҳо ба рангубони гаҳвора машғул буданд. Оид ба ин масъала И.М. Оранский чунин овардааст: «Авалин соғтарош дар деҳаи Хонако соли 1947 бародарон

Элмуродовҳо хона сохтаанд ва баътар онҳо дар ноҳияҳои Шаҳринав ва Регар маскан гирифтанд»[7, с. 176].

3. Вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи кулолӣ: *хърма* (хурма), *сархърма* (сархурма), *хърмаи равғангирӣ* (хурмаи равғангирӣ), *хърмаи говчӯшӣ* (хурмаи говчӯшӣ), *хърмаи бузчушӣ* (хурмаи бузчушӣ), *хърмаи қаймоқгирӣ* (хурмае, ки дар он қаймоқро нигоҳ медоранд), *хурми оваргирӣ* (хурма барои нигоҳдории об), *хърмаи ширинигирӣ* (хурма барои нигоҳдории ширинӣ), *хърмаи ҳавлогирӣ* (хурма барои нигоҳдории ҳавло), *хърмаи асалгирӣ* (хърма барои нигоҳдории асал) ва ғайра.

Гарчанде дар забони адабии тоҷик барои ифодаи номгӯи зарфҳои кулолӣ калимаҳое, ки аз ниёгонамон ба мо мерос монда бошанд ҳам, вале дар нутқи гуфтугӯии мардуми тоҷик калимаҳои иқтибосӣ, айни замон, дар ифодаи ин мафҳумҳо бештар корбаст мешаванд. Истифодабарии хурмаҳо бештар хусусияти табобатӣ дошта, маҳсулоти хунуқро хунуқ нигоҳ медоранд ва маҳсулоти гармро гарм. Дар ин маврид, меҳоҳем ба пайдоиши калимаи «хурми говчӯшӣ» диққати ҷиддӣ намоем. Аз сабаби он ки дар гузашта яхдонҳо ба ҳама дастрас набуданд, аз ин лиҳоз, бештар ширро дар хурма нигоҳ дошта, ҳатто говро ҳам дар сатил неву дар хурма мечӯшиданд. Вожаҳои *чаҳдеги равғанширинкунӣ*, *чаҳдеги дӯғкашӣ*, *табақи ошқашӣ*, *табақи отолакашӣ*, *табақи гушткашӣ*, *табақи нашоиस्ताкашӣ*, *табақи паҳм* ва ғайра. Ибораҳои тавақи чуқур /тавоқи чуқурак /тавақи гирд / тавақи гирдак, тавақи чоркунча /тавоқи чоркунча ба гӯиши мардумони маҳаллӣ шомил буда, бо сабаби ниёзи мардум ба ин ашёҳо пайдо шуда, доираи истеъмоли васеъ доранд.

Дар байни мардуми ин водӣ ибораҳои рехтаи «*табақа дойра кардан*» (табақро ҳолӣ кардан) ва «*таги табақа гардондан*» (бар ивази хӯроқи касе чизе додан) дар истифода қарор доранд, ки дар ташаккули онҳо мақеи калимаи «табақ» и аз лаҳҷаҳои хатлонӣ омада, бағоят калон аст.

Дар байни мардуми ин мавзеъ рубоиётҳои зиёде мавҷуданд, ки бо ин ҳунар алақамандии зич дошта, то ба имрӯз омада расидаанд:

Ин чархаки кулолира аз чуб сохтӣ,
Дар миёнаи чувону қадрак доштӣ.
Гичбулаки сохтагета тухфам накардӣ,
Аз ишқакат норозиву дастам доштӣ (Қ.Т.).

Қулқулаки дастакма гарданъш борик,
Ин бачаи ёфтагита ситораш торик.
Бърам бёковм ёраки нав ба хъдма,
Бачаҳои ҳамсояра қошош борик (Т. Ҳ.).

4. Вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи дӯзандагӣ: *куртаи чакан*, *локии чакан*, *почаи чакан*, *тоқии чакан*, *камзули чакан*, *чомаи чакан* ва ғайра.

Дар бобати баромади калимаи «чакандӯзӣ» ҳаминро гуфтанием, ки аслан оид ба пайдоиши ҳуди вожаи «чакан» миёни донишмандони ин соҳа баҳсҳои беканор вучуд доранд. Бархе аз донишмандон дар он ақидаанд, ки решаи калимаи «чакан» рафта мерасад, ба калимаҳои чеканит ва чеканка-и русӣ, аммо бархе аз дигарашон мепиндоранд, ки ин ба ташаккулёбии ин калима нақши асосиро вожаҳои «чакомак» ва «чакома»-и авестой бозида тавонистаанд. Бидуни андешаҳои донишмандон ҳаминро гуфтанием, ки ин шакли ба тағйироти фонетикӣ дучор гаштани калимаи «чакин»-и форсӣ тоҷикӣ мебошад, ки дар фарҳанг тафсири худро чунин ёфтааст: «Чакин - навъе аз кашида ва заркашдӯзӣ ва бахиядӯзӣ бошад; ва чома ва қабоеро, ки чунин дӯхта бошанд, чакиндӯзӣ гӯянд; ва ба касри аввал ва сонӣ (яъне чикин) ҳам омадааст» [6, с. 352] Вожаи «*локии чакан*» миёни намояндагони деҳаи Чиртак бо ҳамин ном арзи вучуд дорад. Деҳаи Чиртак аз асри 18 мавҷуд буда, ин мавзеъро муҳочирони Хатлон обод намудаанд. Ин мавзеъ бо ҳамин ном то айни замон арзи вучуд дорад [9, с. 6].

Дар асри 19 пас аз шикасти шуриши Восеъ (1886) ва солҳои таъқиб шудани иштирокчиёни шуриш аз ҷониби беки Балҷувон чандин оилаҳо аз қаламрави бекигарии

Балҷувон чиртида (ноаён кӯчида) ба деҳаи Чиртак омаданд, ки мавҷудияти рубоии зерин далели ин гуфтаҳост:

Нумолаки сарма рангакуш нофамун,
Мардикорбачаи ҳамсуямун ай Хатлун.
Гуфтум биравум бипурсум ай тори девул
Розигиша тия барои хунадоримун

Аз минтақаҳои Хатлон ба водии Ҳисор маскан гирифтани аҳолии водии Ҳисорро дар бисёр сарчашмаҳои таърихӣ ёфтани мумкин аст. Бештар муҳочир шудани онҳо ба ин мавзӯро дар он буд, ки аз Ҳисори шодмон Роҳи бузурги абрешим мегузашт, ва аксарияти муҳочирон хунармандони асил буданд, ва барои муарифии хунарҳои аҷдодии хеш маҳз ҳамин мавзӯро маскан гирифтанд.

5. Вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи сохтумон: долон (хонаи калоне, ки дар пеши хонаҳо сохта шишабандӣ карда мешавад), шарбатхӯна (хонае, ки барои нигоҳ доштани ширинӣ ва шарбатҳо сохта мешавад), чойхӯна (хонае, ки барои нӯшидани чой ва истироҳату фароғат сохта мешавад), устохӯна (хонае, ки дар он ҷо асбобҳоро таъмир менамоянд), майхӯна (шаробхона) ва ғайра

Вожаҳои қаҳвахона (хонае, ки барои фурӯши қаҳва сохта шудааст), қурутубхона (хонае, ки барои тайёр намудани қурутуб сохта шудааст), оишхона /танӯрхона /аловхона / (хонае, ки барои тайёр намудани хӯрокҳо сохта шудааст), сартарошхона (хонае, ки барои паст кардани мӯй сохта шудааст), санбӯсахона (хонае, ки барои пухтану фурӯши санбӯса сохта шудааст), болохона (хонае, ки дар болои хонаи дигар сохта шудааст), тағхона (хонае, ки бари мустаҳкам нигоҳ доштани бинои асосӣ сохта шудааст), қӯшхона (хона барои мусофирон), меҳмонхона (хона барои меҳмонон), кӯдакхона (хона барои кӯдакон), ҳезумхона (хона барои нигоҳ доштани ҳезум), анборхона (хона барои нигоҳ доштани анҷомҳои рӯзгор), хонаи зимистона (хона барои зимистонгузаронӣ), хони тобистона (хона барои тобистонгузаронӣ), тапақхона /саргинхона /чалмақхона (хона барои нигоҳ доштани саргин), хасхона /пахолхона /қаҳдон /хошокхона (хона барои нигоҳдории хӯроки чорво) бештар хусусияти маҳаллӣ дошта, ба гӯйишҳои шимолӣ мансубанд. Намояндагони шеваи шимолӣ ин намояндагони забони суғдӣ маҳсуб меёбанд. Бохтару Суғди қадим гаҳвораи наустини давлату давлатдорӣ, модари наустини шаҳру шаҳристонҳои ниёғони тоҷикон гардид [12, с. 90] аз ин гуфтаҳо ба хусосае омадан мумкин аст, ки онҳо ба шаҳрсозиву сохтумон рағбати зиёде доштаанд, ки ин анъана то ба имрӯз давом дорад.

Равшан аст, ки калимаи долун (пешайвон) дар «Луғати шеваҳо» айнан, дар ҳамин шакл дарҷ гардидааст. Дар фарҳанги «Бурҳони қотей» муодили истилоҳи “хон(а)и” товигона дар шакли зерин оварда шудааст: «парбор бар вазни ҳар бор; хонаи тобистонаро гӯянд [6, с. 226]. Парвора болохонаро гӯянд» [6, с. 233]. Истилоҳоти келинхона, домодхона, туйхона, кудохона, мурдахона вобаста ба вазъият ба амал омадааст. Аммо истилоҳоти қӯшхона аз асри XIX инҷониб, дар ин мавзӯ мавриди истифода қарор дорад, ки оид ба ин муҳакқиқ Р. Ҷӯрабоев чунин иборози ақида намудааст: «Дар ҳавлиҳои бисёр давлатмандони деҳа меҳмонхонаҳои калон бунёд карда шуд ва онро «қӯшхона» ном мебарданд. Дар «қӯшхона» савдогарони аз кишварҳои дурдаст омада, хобу хез мекарданд. Ҳар савдогар мувофиқи муддати истифодаи қӯшхона ба соҳиби он ҳақ меод» [11, с. 62]. Агар жарфтар ва амиқтар назар афканем, калимаи “анҷомхона” аз ду реша «анҷом» ва «хона» ташаккул ёфта, бояд маънои «хонае, ки дар он кор ба анҷом расонида мешавад»-ро диҳад, зеро маънои аслии калимаи «анҷом» дар фарҳанг «интиҳо ва охири кор» омадааст [6, с. 115], аммо дар гӯйиши ин мавзӯ калимаи анҷомхона ба маънои «хонае, ки дар он чизу чораро нигоҳ медоранд» корбаст мешавад. Гарчанде дар гӯйишҳои мардумони водии Ҳисор истилоҳи “хасхона” мафҳуми «хонаи барои нигоҳ доштани хас сохта шуда»-ро ифода намояд ҳам, аммо дар фарҳанг маънои он ба тарзи дигар оварда шудааст: «хасхона – хонае, ки аз хасҳо созанд» [8, с. 91]. Дар ин маврид ҳам бо вазъи иҷтимоӣ маънои нав касб намудани калимаи «хасхона» ба чашм мерасад.

Дар гӯйишҳои ин мавзеъ, аини замон, ба ҷойи калимаи айвон калимаи “балкон” мавриди истифода қарор дорад, ки дар назари мо решаи ин калима рафта мерасад ба калимаи форсии қадимаи “болкона”, ки дар фарҳанг тафсири худро чуни ёфтааст: «болкона бар вазни осмона; даричаи мушабаккери гӯянд, ки аз тилло ва ё нукра ва амсоли он, ки аз даруни хона берунро тавон дид ва аз берун дарунро тавон дид; ва баъзе гӯянд болкона ба маънии шабака аст мутлақан; ниҳояташ он ки аз оҳану биринҷ ва ғайра бошад, болкона хонанд ва он чи аз ҷубу устухон ва амсоли он бошад панҷара гӯянд» [6, с. 149]. Калимаи лойчӣ дар баъзе мавзеъҳо дар шаклҳои лойзан ва гилкор маъмул аст. Муҳаққиқ Ҳ. Бурҳонова ин калимаро гуногунмаъно мехисобад. Ӯ мегӯяд: «Гилкор гуфта, на фақат андовачӣ, похсачӣ, лойчӣ (умуман, касоне, ки кори худро аз лой сар мекунанд ва ин зинаро гилкорӣ меноманд» [3, с.71].

Ҳамин тариқ ҳангоми таҳлили мавод собит намудем, ки таъсири лаҳҷаву шеваҳои хатлонӣ ба вожагони соҳаи ҳунармандии водии Ҳисор хеле зиёд буда, дар заминаи ин калимаву истилоҳоти зиёде пайдо шуда, то аини замон густурдаву побарҷо мондаанд.

АДАБИЁТ

1. Абдуллоева, Г.З. Таҳқиқи этнолингвистии лексикаи соҳаи ҳунармандӣ ва маишӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор [Матн] / Г.З. Абдуллоева. – Душанбе, 2023. – 306 с.
2. Азизов, Д., Мухторов, М., Бегов, С. Деҳаи Ҳақимӣ [Матн] / Д. Азизов, М. Мухторов, С. Бегов. – Душанбе: Шарқи Озод, 2017. – 286 с.
3. Бурҳонова, Ҳ. Оид ба лексикаи қулолӣ [Матн] / Ҳ. Бурҳонова // Забоншиносии тоҷик. – Душанбе, 1980. – С. 69-77.
4. Гафуров, Б. Тоҷикон (Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна). Китоби 1. [Матн] / Б. Гафуров. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. – 701 с.
5. Ершов, Н.Н. Каратаг и его ремесло [Текст] / Н.Н. Ершов. – Душанбе, 1984. – 100 с.
6. Муҳаммадхусайни Бурҳон. Бурҳони қотей. Ҷ. 1 [Матн] / Бурҳон Муҳаммадхусайн. – Душанбе: Адиб. – 1993. – 416 с.
7. Оранский, И.М. Таджикоязычные этнографические группы Гиссарской долины (Средняя Азия, этнографическое исследование [Текст] / И.М. Оранский. – М.: Наука, 1983. – 236 с.
8. Сирочуддин, Алихони Орзу. Чароғи хидоят [Матн] / Орзу Алихони Сирочуддин. – Душанбе, 1992. – 238 с.
9. Турсунов, Ш. Таърихи деҳаи Чиртак ва Чиртакиён [Матн] / Ш. Турсунов. – Душанбе: Истеъдод, 2013. – 208 с.
10. Файзалии, Шукур. Зиндагиномаи Шунук ва Шунукчиён [Матн] / Шукур Файзали. – Душанбе: Бебок, 2014. – 302 с.
11. Ҷӯрабоев, Р. Диёри шоир [Матн] / Р. Ҷӯрабоев. – Душанбе: Иттиҳоди истеҳсолии матбаи вилояти Қулоб, 1991. – 225 с.
12. Эмомалӣ, Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 124 с.
13. Эмомалӣ, Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби дуюм. Аз Ориён то Сомониён [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 128 с.
14. Эмомалӣ, Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби сеюм. Аз Ориён то Сомониён [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 228 с.
15. Эмомалӣ, Раҳмон. Забони миллат – ҳастии миллат. Китоби 1 [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе, 2016. – 516 с.
16. Эмомалӣ, Раҳмон. Забони миллат – ҳастии миллат. Китоби 2 [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе, 2020. – 431 с.